

ИСТОРИЯ

УДК 94:(470.329) 1675

DOI : 10.5281/zenodo.14640897

EDN : YPCXGN

ЦЕНОВНАЯ РОСПИСЬ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА СИБИРСКОГО ТОРГОВОГО ЧЕЛОВЕКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII СТОЛЕТИЯ (ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ)

© 2024. П. Н. Барахович

ООО НПО «Археологическое проектирование и изыскания» (ООО «НПО «АПИ»)

Публикуется ценовая роспись имущества торгового человека Андрей Иванова сына Балдакова 1675 г. с целью ввода в научный оборот ранее неизвестных данных о материальной культуре русских людей конца XVII столетия. Торговый человек скончался на территории Ленского разряда (в Якутии). Ценовая роспись представляет собой перечень вещей с их оценкой, предназначенный для распродажи выморочного имущества в пользу казны. «Дело» 1675 – 1677 гг. о выморочном имуществе А.И. Балдакова содержится в двух единицах хранения фонда № 1177 (Якутская приказная изба, опись № 3) РГАДА, №№ 2020 и 2142. Вещи Балдакова, перечисленные в ценовой росписи от 30 апреля 1675 г. можно разделить на следующие основные группы: иконы и драгоценности (в т.ч. предметы личного благочестия); пушнина; одежда и обувь; разные инструменты, орудия промысла; огнестрельное и холодное оружие; посуда; изделия из «рыбьей» (моржовой) и мамонтовой кости; печатные книги.

Ключевые слова: торговые люди, имущество, материальная культура, Сибирь.

В наших предыдущих работах мы сделали ряд общих замечаний о росписях имущества жителей России XVII столетия, а также опубликовали некоторые документы такого рода, касающиеся служилого населения [1, с. 10 – 13; 2, с. 74 – 93].

Теперь следует обратиться к изучению материальной культуры податных людей. Для достижения этой цели мы публикуем ценовую роспись имущества торгового человека Андрея Иванова сына Балдакова, умершего на территории Ленского разряда (Якутии). Роспись интересна перечислением большого количества вещей, среди которых были уникальные предметы.

Материалы 1675 – 1677 гг. о выморочном имуществе А.И. Балдакова содержатся в двух единицах хранения фонда № 1177 (Якутская приказная изба) РГАДА, №№ 2020 и 2142 (опись № 3).

Дело № 2020 начинается росписью вещей и кабал (долговых документов) Балдакова от 19 апреля 1675 г. (Л. 1 – 15), которую составили в Якутске поп Стефан Фомин, таможенный голова Никон Матвеев сын Вольского, подьячий съезжей избы Михаил Ушницкий, таможенный подьячий Андрей Охлопков и целовальник съезжей избы Роман Воронин. Далее следует публикуемая ниже ценовая роспись (Л. 16 – 28), листы которой были перепутаны, возможно еще при составлении делопроизводственного «столбца» в местной приказной избе. Последовательность листов документа восстановлена при помощи первой росписи (поскольку перечень имущества в обоих росписях, в основном, тождественен). Поэтому после листа 21а в публикации следуют листы 23, 23а, 22, 24 и далее – по порядку. К сожалению, в ценовой некоторые предметы оценены «в совокупности», что затрудняет

установление их стоимости по отдельности. Обращаем внимание на то, что первую роспись составляли священнослужитель и должностные лица уезда, а ценовую – торговцы, будучи специалистами в области «рыночных» цен. Цель составления ценовой росписи заключалась в подготовке к продаже имущества казной.

Затем следуют материалы о судьбе имущества Балдакова. Часть его была взята в казну (по росписи от 20 августа 1677 г.; Л. 29 – 30), инструменты для металлообработки отдали котельнику Ивашке Харитонову (Л. 30). В 1677 г. в казне не досчитались некоторых вещей (перечислены на Л. 31, 32). Согласно господствующему тогда принципу личной имущественной ответственности их следовало «доправить» на лицах, составлявших первую роспись (за исключением попа).

После фрагмента росписи денег, взятых по кабалам Балдакова (Л. 33), следуют материалы о немногочисленных выморочных «статках» торгового человека Васьки Тимофеева сына Мелехова, привезенных в Якутск летом 1673 г. (Л. 33 – 35). Это роспись здесь не публикуется как малоинформативная.

Документы дела № 2142 связаны с переоценкой в 1677 г. оставшегося имущества Балдакова по указу воеводы А.А. Бранешлева (сменщика Я.П. Волконского, при котором составляли росписи в 1675 г.), поскольку оно оказалось оценено «дорогою ценою». Очевидно, администрация не могла распродать выморочное имущество по оценке 1675 г. Дело начинается с перечня вещей Балдакова, хранившихся в казне, переданных котельнику, а также списка людей, отдавших долги по кабалам умершего (Л. 1 – 5). Затем идет новая ценовая от 16 ноября 1677 г., составленная таможенным головой Осипом Казаковым, приказчиком гостя Астафья Филатьева Иваном Толоконцовым, таможенными целовальниками Алексеем Коротановым и Василием Норицыным (Л. 6 – 8). После ее составления «статки» Балдакова были быстро распроданы. Наследников у него не нашлось и поэтому средства от продажи имущества, как и право требования по кабалам, перешли казне. Данные росписи 1677 г. мы поместили в примечаниях к публикуемому документу для сравнения цен на товары (когда приводятся выдержки из данной росписи в примечаниях, это особо не оговаривается; цитаты из нее взяты в кавычки). Отметим, что ценовая роспись 1677 г. существенно меньше ценовой 1675 г., порядок перечисления предметов не тождественен росписям 1675 г. Можно предположить, что разница в оценке вещей в разные годы связана с колебанием цен на местном рынке.

Будучи зажиточным человеком, А.И. Балдаков владел внушительным числом заемных кабал и памятей (не менее 52), по которым должниками значилось 53 чел. В двух случаях займодавцами выступали некто С.В. Литвинцов и казачий десятник И.М. Рубец. Очевидно, здесь имела место уступка права требования Балдакову. В большинстве документов предметом сделки являлись денежные суммы (иногда внушительные, в 40, 42 и даже 110 руб.). Один раз им были соболиные шкурки. Промышленного человека Алексея Григорьева Балдаков ссудил 40 пудами соленой рыбы. Перечень обязательств частично содержит сведения о социальном составе должников, среди которых было 16 казаков, 8 торговых (одному Балдаков выдал «подможные» деньги), 1 рейтар, 3 посадских, 5 промышленных людей, 2 детей боярских, 2 подьячих. Среди должников Балдакова числилась одна женщина, Авдотья Ульянова дочь, жена некоего Гаврилы Тюменца [3. Л. 8 – 13].

Балдаков обладал вещами, о которых следует сказать особо. У него имелась «трубка немецкая долговидная», то есть, подзорная труба. Это не единственный пример подзорной трубы в Ленском разряде. В 1664/65 г. якутский соборный поп Спиридон жаловался воеводе, что Андрюшка Горбун, сын племянника попа, похитил у него

«трубку долговидную», ценою в «рубль с полтиною». Всего у Спиридона пропало имущества на внушительную сумму в 729 руб. Произошло это пока тот ездил «из Якутцкого острогу за море на Индигирку и на Алазею и на Колыму реки для святого крещения казачьих и всяких русских людей прижитков» («прижитки» – незаконнорожденные дети) [4. Л. 1, 2]. По сведениям С.Л. Соболя, подзорные трубы появились в России с 1614 г. [5. С. 138]. Как видим, во второй половине столетия эти предметы имелись у людей в Восточной Сибири. Не исключено, что подзорные трубы оказались полезными во время плавания по местным рекам и по «студеному» морю.

В хозяйстве Балдакова имелись камни для приготовления пива (в России варили пиво в чанах при помощи раскаленных камней) [6, с. 528].

Среди инструментов для деревообработки встречается пила. В перечне имущества Мелехова также присутствует «пила большая железная» [3. Л. 34]. Возможно, в России XVII столетия пилы для деревообработки использовались чаще, чем принято считать.

Интересно упоминание ровдуги, крашенной «ольхою». Ольховая кора служила красителем при выделке кож сибирскими «иноземцами» [7. С. 75-86].

Любопытно, что в публикуемой ценовой вес жемчужин измерен в «деньгах» (разменной монете), каждая из которых изготавливалась из одинакового количества драгоценного металла.

Наличие книг (в т.ч. используемых для обучения) и писчих принадлежностей свидетельствует о том, что Балдаков умел читать и писать, а также, вероятно, обучал грамоте других.

В собственности Балдакова был внушительный арсенал из огнестрельного и холодного оружия, состоявший из винтовок (чаще использовались как охотничье оружие); «гладких» (гладкоствольных) пищалей; мушкета (гладкоствольного ружья западноевропейского образца); пистолета; сабель; палм. Не исключено, что часть оружия предназначалась для продажи (поскольку в те времена существовал его свободный оборот).

Публикуемая роспись снабжена словарем терминов. К сожалению, значение некоторых слов не удалось установить. Не ясно, почему винтовки названы «выстрелки»; натруска – «щеточной». В ценовой сказано, что цата оклада образа Николая Чудотворца была с «лепками». (Быть может, значение этого слова связано с указанием в предыдущей росписи, что гривна оклада была «с камением серебряная резная» [3. Л. 1].) В тексте ценовой упомянуты «четыре игры литосов». В предыдущей росписи они же названы «литосы рыбы» (сделаны из моржовой кости). Возможно, здесь речь идет об игральных костях популярной игры в «зернь». Не ясно, что имеется в виду, когда речь идет об якутском поясе «с сапьями» (быть может, знатоки традиционного костюма якутов смогут объяснить этот термин).

При подготовке текста мы ориентировались на положения «Методических рекомендаций по публикации архивных документов в печатном виде» (М., 2022). Вышедшие из употребления знаки заменяются буквами современного алфавита. Выносные буквы помещаются в строку, титла и сокращения раскрываются без специального обозначения и примечаний. Буквенная цифирь передается арабскими цифрами. Буква «ъ» в конце слов опускается, мягкость при выносных буквах и в иных случаях отмечается буквой «ь». В квадратных скобках восстановлены по смыслу отсутствующие в тексте буквы. Нумерация листов архивного документа приводится в круглых скобках. В документе сохранены оригинальные абзацы.

30 апреля 1675 г. Ценовая роспись имущества торгового человека А.И. Балдакова.

(Л. 16) 183г[о] году апреля в 30 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белья Росии самодержца указу и по приказу воеводы князя Якова Петровича Волконского и по наказной памяти из съезжие избы великого государя за печатью, в таможенной избе приезжие торговые люди гостя Остафья Филатьива прикашиков ево лавочные сидельцы Андреяна Едомского да Еремея Иванова Иван Федоров сын Лобанов, Еуфим Петров сын Новосельцов; да торговые люди Роман Ивдокимов сын Тихвинец, Василей Васильив сын Володимерец, Томило Михайлов сын Важенин; да посацкие люди Игнатей Григорьев сын Молодоженков, Иван Герасимов, Данило Григорьев сын Рыбин ценили статки умершаго торговаго человека Андрея Иванова сына Балдакова по святой непорочной евангельской заповеди господни еже ей ей вправду.

Образ Пречистыя Богородицы Тифинские, цена рубль.

Образ Николы Чудотворца с понагиею на окладе венец серебряной финифтом сканной, а цата с камением и с лепками серебряные ж вызолочены, цена десять рублей.

(Л. 17) Шесть соболишек с пупки и с хвосты, в том числе два соболи без пупков; пластинышко соболе с лапы; соболишко летнее голое, цена всему четыре рубли десять алтын.

Восемь пупков соболих, цена восемь алтын.

Тритцать пять лисиц красных с лапы и с хвосты, цена четырнатцать рублей по тринатцати алтын по две деньги лисица.

Шесть лисиченок вешних, в том числе четыре лисиченка без хвостов, цена дватцать шесть алтын, по четыре алтына лисица.

Лисица черно-черевая с лапы и с хвостом, цена рубль.

Пять хрептов лисьих сиводущатых с хвосты, цена рубль шеснатцать алтын четыре деньги.

Ожерелье лисье лисиц сиводущатых, цена полтина.

(Л. 18) Осьмнатцатеры рукавицы холодные ровдужьи шиты шелком и волосом, цена три рубли дватцать алтын, по шти алтын по четыре деньги рукавицы¹.

Рукавицы соболи шиты из горлышек соболих верхи ровдужьи опушены бобришком, цена полтина.

Рукавицы недособоли опушены бобром под сукном тмо² зеленым, цена рубль.

Лоскутишко лисье сиводущатое, цена алтын четыре деньги.

Три натруски щетошных деревянных, в том числе у одной ободок медной, цена рубль шесть алтын четыре деньги.

Четыре хвоста соболих, цена шесть алтын четыре деньги³.

Дватцать четыре горностая, цена шеснатцать алтын.

Подскор пупчатой окол соболей, цена рубль шеснатцать алтын четыре деньги.

Шеснатцать лап лисиц сиводущатых, цена шеснатцать алтын.

Ровдуга оленья крашена ольхою, цена восемь алтын две деньги.

Четыре кожана лосиных половинчатых ношенных, цена два рубли тринатцать алтын две деньги, по дватцати алтын кожан⁴.

¹ «Девятеры рукавицы холодные ровдужьи шиты волосом, цена рубль»; «двои рукавиченка ровдужьи старые, цена две гривны». Что касается второй фразы, то о каких рукавицах, указанных в ценовной росписи 1675 г., идет речь, не ясно.

² Так в документе. В предыдущей росписи: «темно-зеленым».

³ «Два хвоста соболих, цена два алтына».

(Л. 19) Два кожана ровдужьих оленьих, цена рубль восемь алтын четыре деньги.
Шуба якутцкая горносталья женская, цена шеснатцать алтын четыре деньги.
Нагрудник дарагильной ношеной пугвицы медные, цена тринацать алтын две деньги.

Полукафтаные китайчатое ношеное, цена дватцать шесть алтын четыре деньги.

Хребет волчей без лап и без хвоста, цена полтина.

Рукавиченка лисьи исподы заечьи, цена три алтына две деньги⁵.

Трои рукавиченка верхи лапчетые лисьи, цена десять алтын.

Трои рукавицы⁶ розсомачьи, цена дватцать пять алтын.

Пять ровдуг оленьих, цена дватцать три алтына две деньги⁷.

Исподишко шапочное лисье, цена четыре алтына⁸.

Шесть лапишек красных лисиц, цена два алтына⁹.

В пласте дватцать три горностая, цена семь алтын четыре деньги.

Рукавиченка бельи верхи ровдужьи, цена пять алтын.

Два черева красных лисиц, цена два алтына.

(Л. 20) Исподишка рукавичьи лапчатые лисьи красные, цена три алтына две деньги.

Рукавиченка лапчетые собольи, цена гривна.

Трои рукавиченка держаные околишка собольи, цена десять алтын.

Пять лапишек волчьих, цена гривна.

Зипун кострошной серой подпушка дарагильная черчатая, цена шесть рублей.

Двои белебцы якутцкие, цена десять алтын.

Три санаячишка волчьих, цена полтора рубли¹⁰.

(Л. 21) Санаяк белей, цена шесть алтын четыре деньги.

Шуба баранья под ровдугою, цена рубль шеснатцать алтын четыре деньги¹¹.

Рубашенко холщевое, цена десять алтын.

Малахайшко якутцкое, цена один алтын четыре деньги.

Пояс якутцкой медной, их якутцкое дело, цена дватцать алтын.

Поясенко якутцкое с медью, цена гривна¹².

Пояс якутцкой с одекуем и с пугвицами медными, цена полтина.

Пояс якутцкой с одекуем, цена двацать три алтына две деньги.

(21а) Два поясенка якутцких, один насекан серебром по железу, а другой медной, цена тринацать алтын две деньги¹³.

Два пояса якутцких же с одекуем, в том числе один с сапьями, цена рубль шесть алтын четыре деньги¹⁴.

Сапоги сафьянные кривые желтые, цена дватцать шесть алтын четыре деньги.

Сапоги телятинные прямые новые, цена дватцать шесть алтын четыре деньги¹⁵.

⁴ «Кожан, цена две гривны».

⁵ «Рукавиченка лисьи испод заячей, цена три алтына две деньги».

⁶ В тексте слово «рукавицы» повторяется.

⁷ «Четыре ровдуги, цена тринацать алтын две деньги».

⁸ «Подскоришко лисье, цена четыре алтына».

⁹ «Пять лап лисьих, цена один алтын четыре деньги».

¹⁰ «Санаячишко волчей худой, цена две гривны».

¹¹ «Шуба баранья, цена дватцать алтын».

¹² «Два пояса медных, цена полтина».

¹³ «Пояс по железу насекан серебром, цена три алтына две деньги».

¹⁴ «Пять поясов бисерных якутцких, цена два рубли». В ценовой 1677 г. упомянуты якутские пояса за исключением имевшего железные элементы.

Башмаченка нерпечьи, цена шесть алтын четыре деньги.

Голенищишка сафьянные желтые, цена четыре алтына¹⁶.

Нож припои серебряные с ножнями, цена десять алтын.

Два ножишка череные костяное припои оловянные, цена десять алтын.

Чулки зеленые ношенные суконные, цена восемь алтын две деньги¹⁷.

Чулки синие суконные, цена полтина.

(Л. 23) Тринатцать колец медных, цена семнатцать алтын четыре деньги¹⁸.

Двои тиски маленькие железные, цена рубль.

Ножницы железные, что режут серебро, цена дватцать алтын.

Напарейка да буравец да пила, цена тринатцать алтын две деньги.

Чулки вязеные, цена шесть алтын четыре деньги.

Псалтырь печатная учительная, цена полтора рубли.

Три топора, цена полтора рубли¹⁹.

Молот одноручной железной, цена десять алтын.

Два молота больших двоеручных, цена рубль шесть алтын четыре деньги.

Наковально кузнешное большее, цена четыре рубли.

Мехи кузнечны, цена полтора рубли.

Кобылина железная с обухом, цена полтина.

Ножницы большие, что режут медь, цена дватцать шесть алтын четыре деньги²⁰.

(Л. 23а) Обломок железа якорного, цена дватцать три алтына две деньги²¹.

Пистолетишко старой, цена полтина²².

Пять палем больших в черенех, цена полтора рубли.

Пальма без черена, цена десять алтын.

Три сабли с ножнями старых, цена два рубли тринатцать алтын две деньги²³.

Десять стрелишек якутцких з железцы, цена два алтына две деньги²⁴.

Три пищали винтовки выстрелки, цена четыре рубли с полтиною.

(Л. 22) Две пищали гладких да мушкет, цена четыре рубли с полтиною.

Пищаленко гладкое, цена дватцать три алтына две деньги.

Семьдесят одна сажень сетей неводных новых, цена десять рублей дватцать один алтын четыре деньги, по пяти алтын сажень.

Перешница да натруска рыбы, цена два рубли.

Песошница рыба да четки рыбы, цена полтина.

Четыре игры литосов, цена рубль шесть алтын четыре деньги.

Четырнатцать гребней рыбьих, цена рубль тринатцать алтын две деньги.

Гребень большей мамонтовой, цена гривна.

Шеснатцать черенов больших и малых, цена рубль дватцать алтын.

Три игры шахматов рыбьих, цена рубль шесть алтын четыре деньги.

Шуба недопесковая под сукном лазоревым ношенная, цена четыре рубли.

Зипун суконной анбурской лазоревой (Л. 24) ношеной, цена два рубли.

¹⁵ «Сапоги телятинные мужские прямые, цена полтина».

¹⁶ «Голенища сафьянные старые, цена два алтына четыре деньги».

¹⁷ «Чюлчишка зеленые, цена четыре алтына».

¹⁸ «Тринатцать колец медных, цена по четыре деньги кольцо».

¹⁹ «Топоренко да тупица, цена пять алтын».

²⁰ «Ножницы, что режут медь, цена пять алтын».

²¹ «Обломок железа, цена десять алтын».

²² «Пистолетишко старое, цена две гривны».

²³ «Три саблишка с ножнями, цена рубль».

²⁴ «Десять стрел тунгусских, цена десять денег».

Кафтан киндяшной холодной ношеной, цена рубль.
Кафтан белей под кумачем красным ношеной, цена полтора рубли.
Одеяло заечье под ровдугую опушено лоскутьем лисьим, цена рубль.
Две шапки душчатые лисьи под верхками суконными вишневыми, цена три рубли.
Два вершка суконные вишневые шитые, цена тридцать алтын.
Два вершка суконные вишневые не шитые, цена дватцать шесть алтын четыре деньги.
Лоскутишко суконное вишневое, цена тридцать алтын две деньги²⁵.
Рукавицы лисьи под ровдугую опушены черевисью бобровою, цена полтина.
Рукавицы ровдужьи холодные, цена пять алтын. Рукавицы волчьи, цена две гривны.
Два шапенка собольи с верхками, цена полтина²⁶.
Два шапенка лисьи с верхками ж, (Л. 25) цена тридцать алтын две деньги.
Святцы печатные, цена полтина.
Граматака печатная печать киивская, цена шесть алтын четыре деньги.
Осьмеры чарки, цена рубль шесть алтын четыре деньги. Обушник железной, цена четыре гривны.
Сафьян черной початой, цена дватцать три алтына две деньги.
Двои штаны кумашные красные на подкладе, цена рубль шесть алтын четыре деньги.
Штаны дарагильные полосатые на подкладе, цена дватцать алтын.
Два шапенка женские подклеенные розсомачьи, цена дватцать три алтына две деньги²⁷.
Два наконечника посочных рыбьих, цена тридцать алтын две деньги.
Две натруски деревянных старых с ободками, цена полтина²⁸.
Двои вески медные, цена пять алтын²⁹.
Фунт медной, цена десять алтын.
Три скобели железных, цена пятнатцать алтын³⁰.
(Л. 26) Половинка сохатинная неделаная, цена пять алтын.
Восемь дестей бумаги писчей, цена рубль шесть алтын четыре деньги.
Две братины медные чеканные, цена дватцать шесть алтын четыре деньги.
Две сковородки медные, цена дватцать шесть алтын четыре деньги.
Сковорода железная, цена десять алтын.
Два блюда медные, в том числе одно маленькое, цена тридцать алтын две деньги.
Котел медной весом шесть фунтов, цена рубль дватцать шесть алтын четыре деньги.
Чернильница медная с трубкою медною, цена десять алтын.
Трубка немецкая долговидная, цена гривна.
Котлишко железное якутцкое, цена шесть алтын четыре деньги³¹.
(Л. 27) Яндовочка медная маленькая, цена шесть алтын четыре деньги.

²⁵ «Лоскутишко суконное вишневое, цена пять алтын».

²⁶ «Шапенко вершек красной испод собелей, цена пять алтын».

²⁷ «Две шапки женские старые, цена десять алтын».

²⁸ «Две натрусченки деревянных старых, цена гривна».

²⁹ «Вески медные, цена четыре алтына».

³⁰ «Скобель, цена гривна».

³¹ «Котлишко железное, цена гривна».

Две тупицы железных, цена пять алтын.

Два замка висячих с пробой железными, цена дватцать алтын.

Да у квасной семь сажен дров сосновых кряжевых, цена шесть рублей десять алтын.

Да каменя в анбаре пив на пять или на шесть, цена два рубли с полтиною.

Полфунта три золника³² серебра, в том числе четыре креста, три креста с финифтами; восемь перстней безо вставок да восемь перстней со вставками, цена четыре рубли.

Три серьги, двои чотки да лапка с финифтом да две лапки ломаные с финифтом, а весу в них девятнатцать золотников, цена рубль шесть алтын четыре деньги.

Семь перстней медных со ставками, цена семь алтын.

Тринатцать жемчужинок весом три день(Л. 28)ги, цена две гривны.

Семь корольков даурских, цена шесть алтын четыре деньги.

Два кошелька шелковых, цена шеснатцать алтын четыре деньги, в том числе одному цена шесть алтын четыре деньги.

Мошенка шита золотом, цена пять алтын.

Два пояса шелковых, цена десять алтын.

Ошивка золотная женская ношенная, цена тритцать алтын.

Четыре черена рыбьих, в том числе один плащатой рыбей, цена шесть алтын четыре деньги³³. Ценовную роспись писал тобольской посацкой человек Данилко Максимов сын Шелковников³⁴.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Л. 16 – 28. Подлинник.

Резюмируя содержание документа следует сделать вывод, что выявление и публикация материалов, подобных ценовной росписи 1675 г., позволит решить фундаментальную задачу по всестороннему изучению бытовой культуры XVII столетия, а также послужат прикладным целям (публикации станут пособием для этнографических и археологических исследований).

Словарь терминов [8, 9, 10].

Алтын – денежная единица в 6 денег.

Анбурский – гамбургский.

Белебцы (якут. «бэлэпчи») – два набедренника, изготовленных из меха, которые привязывались к поясу [11. С. 49. Прим. 53].

Белей – беличий.

Братина – сосуд, в котором продавались напитки и разливались по чашкам.

Венец – часть оклада иконы, украшение вокруг головы на месте изображения нимба на иконе.

Вершок – наружная ткань изделий, имеющих подкладку (шапок) либо заготовка для верха шапки (в зависимости от контекста).

Вески – маленькие весы.

Вешний – снятый весной, во время линьки (о шкуре зверя).

Восемь – восемь.

³² В предыдущей росписи 1675 г.: «золотника».

³³ «Шесть черенов костяных рыбьих, цена восемь алтын две деньги».

³⁴ На л. 16 об. документа написано: «183го мая в 2 взять к [делу]». На оборотах других листов – отдельные фрагменты «рукоприкладств» лиц, «ценивших» имущество Балдакова (в т.ч. на стыках листов столбца).

Гривна – денежная единица равная 10 деньгам; украшение иконы (зависит от контекста).

Деньга – мелкая разменная серебрянная монета. Рубль в XVII столетии «стоил» 200 денег.

Дорога (прилагательное: «дорогильный»/«дарагильный») – восточная шелковая ткань.

Железце – железный наконечник стрелы.

Зипун – одежда наподобие кафтана либо верхняя теплая одежда.

Золотник – мера веса, 1/96 часть фунта.

Испод (шапок, рукавиц) – изнаночная сторона, подкладка, меховая подпушка.

Квасная (изба) – постройка, где приготавливались и продавались хмельные напитки.

Киндяк – одноцветная бумажная ткань без узоров.

Китайка – гладкая хлопчатобумажная ткань разных цветов.

Кобылина железная – приспособление (в виде бруска) для проковки стенок сосуда.

Кожан – верхняя одежда из выделанной кожи, шуба.

Корольки – кораллы.

Кострошной (зипун) – изготовленный из сукна-костреша.

Кумач – хлопчатобумажная ткань, чаще всего красного цвета.

Лапка – элемент серег либо серьги в форме лапок.

Лапчетый – сделанный из меха с лап животного.

Летний (о шкурке соболя) – добытый летом (низкого качества).

Малахай – шапка на меху.

Мошенка – кошелек, сумка.

Нагрудник – верхняя часть платья, род одежды, прикрывающей верхнюю часть туловища.

Напарья – бурав.

Натруска – пороховница.

Недопесок – песцовая шкурка, не имеющая полноценного волосяного покрова.

Нерпечьи – сделаны из шкур нерпы.

Обушник – здесь, вероятно: кузнечное орудие для выковки топорного обуха (?), вид кузнечного молота (?).

Одекуй – бусы, бисер.

Ожерелье – воротник.

Оклад (иконы) – накладное украшение, прикрепленное к иконе поверх красочного слоя.

Окол – околыш, обвод вокруг шапки, рукавиц.

Ошивка – воротник; стоячий ворот женского платья.

Пальма – оружие сибирских аборигенов, ножевидный клинок, насаженный на древко («черен»).

Панагия – нагрудная икона (чаще всего с изображением Богоматери), знак архиерейского достоинства. Здесь: элемент оклада иконы (святитель Николай был епископом Мир Ликийских).

Перечница – посуда для перца.

Песошница (песочница) – сосуд с песком для посыпания написанного.

Пласт – большие куски (полсти), меха, кожи, сшитые из продольно разрезанных кож и шкурок животных (в нашем случае – горностаев).

Пластина (уменьш.-униж.: «пластинишко») – куски шкуры (шкурки) животного, разрезанной вдоль.

Плащатой (по отношению к «рыбьему черену») – возможно, тип рукояти ножа, состоящая из пластин, которые крепились к «хвосту» (сорочке) клинка при помощи, например, клея [12. С. 40].

Подскор – меховая подкладка (головного убора или одежды).

Полукафтаны (полукафтан) – кафтан короче и уже обыкновенного; короткополый кафтан, который носили под другой верхней одеждой.

Припои – деталь рукояти ножа, возможно, нижняя часть рукояти.

Пробои – металлическая дужка для продевания навесного замка.

Псалтырь учительная (учебная) – книга, состоящая из 150 псалмов, входящая в состав Библии, использовалась для обучения грамоте.

Пупок (соболый) – брюшная часть шкурки животного.

Ровдуга – выделанная оленья или лосиная шкура; замша.

Рыбий – изготовленный из моржовой кости (клыка).

Санаяк – шуба сибирских «иноземцев» (эвенов, якутов и др.) мехом наружу.

Сапоги кривые – сапоги, шитые на «кривой колодке», для левой и правой ноги, в отличие от «прямых» сапог, которые шились одинаковыми на каждую ногу.

Сафьян – тонкая и мягкая кожа, выделанная из козьих или овечьих шкур.

Святцы – православный календарь, в котором указаны праздники и дни памяти святых, в честь которых давали имена при крещении.

Сиводушка лисица – северная сибирская порода красной лисы, у нее горло (душка) темно-серое, брюхо тоже, вся шерсть бурее, чем у красной лисы.

Скань – вид ювелирной техники, филигрань.

Скобель – инструмент в виде изогнутого ножа с двумя поперечными ручками, служащий для снятия коры, обстругивания досок, бревен и т.д.

Статки – имущество.

Трубка долговидная – подзорная труба.

Тупица – топор-колун.

Финифть – эмаль на металлических изделиях, преимущественно на посуде и оружии.

Фунт – здесь: гирька-разновес соответствующей массы.

Хребет (мн. ч. – хребты) – спинная часть шкурки животного.

Цата – металлическое украшение, в форме полумесяца, закрепляемое на иконе.

Чарка – здесь, вероятно, – металлический сосуд для спиртного; также чарки – вид башмаков без голенища с холщовой или суконной опушкой, пришитой к коже сверху (из контекста публикуемой ценовой невозможно точно установить).

Черева (черевись) – мех с живота животного.

Черенье, черены – рукоятки, древки.

Черно-черевая (лисица) – вероятно, черно-бурая.

Черчатый – червлёный, темно-красный, багряный.

Чулки – длинная «исподняя» обувь (надевалась на ноги перед одеванием в сапоги, башмаки).

Яндова – низкий сосуд с рыльцем для розлива хмельных напитков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барахович П.Н. Росписи имущества сибирских жителей XVII – XVIII столетий // Донецкие чтения 2023: Образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII международной научной конференции (Донецк, 25-27 октября 2023 г.). – 2024. – Т. 7. Ч. 2. – С. 10–13.

2. Барахович П.Н. Росписи имущества сибирских служилых людей конца XVII столетия // «PARABELLUM novum». – 2024. – № 21 (54). – С. 74–93.
3. РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2020.
4. Архив СПбИИ РАН. Ф. 160. Оп. 1. Д. 515.
5. Соболев С.Л. Оптические инструменты и сведения о них в допетровской Руси // Труды Института истории естествознания. – М.- Л.: АН СССР, 1948. – Т. III. – С. 136–172.
6. Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору Алексеевичу. – Рязань: Александрия, 2008. – 560 с.
7. Дьяченко В.И. К традиционной технологии выделки кожи у народов Сибири: использование танинов при дублении и окрашивании шкуры // Кунсткамера. – 2023. – №. 1 (19). – С. 75-86.
8. Словарь русского языка XI – XVII вв. – М.: Наука, 1975–2019. – Вып. 1–31.
9. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.– СПб: т-во М.О. Вольф, 1903 – 1911. – Т. 1-4.
10. Филатов В.В. Краткий иконописный иллюстрированный словарь. – М.: Просвещение, 1996. – 222 с.
11. История долины Энсиэли в русских документах XVII века: сборник документов. Вып. 1. – Иркутск: Отгиск, 2019. – 384 с.
12. Бирюков В.В. Криминалистическое оружиеведение. – Луганск: СПД Резников В.С., 2013. – 256 с.

Поступила в редакцию 31.10.2024 г.

«PRICE» LIST OF THE OWNERLESS PROPERTY OF A SIBERIAN MERCHANT OF THE SECOND HALF OF THE XVII-th CENTURY (FROM THE HISTORY OF RUSSIAN MATERIAL CULTURE)

P. N. Barahovich

The «price» list of the property of the merchant Andrei Ivanov son of Baldakov from 1675 is published with the aim of introducing into scientific circulation previously unknown data on the material culture of the Russian people of the late XVII-th century. The merchant died in Yakutia. The «price» list is a list of goods with their valuation, intended for the sale of ownerless goods in favor of the treasury. The goods were assessed by persons trading at the Yakutsk Gostiny Dvor. Baldakov had no heirs, and therefore the proceeds from the sale of his things and the rights of claim under the bonds were transferred to the state. Baldakov's goods listed in the «price» list of April 30, 1675 can be divided into the following main groups: icons and jewelry; furs; a significant amount of clothing and footwear; various tools, fishing tools; firearms and bladed weapons; dishes; products made of «fish» (walrus) and mammoth bone; books.

Key words: merchants, property, material culture, Siberia.

Барахович Павел Николаевич

Кандидат исторических наук,

ООО «НПО «АПИ».

E-mail: spqr509@yandex.ru

Barachovich Pavel Nikolaevich

Candidate of History,

LLC «NPO «API».

E-mail: spqr509@yandex.ru